

РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА МЕТРОРИТМА НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО

Жумаева Шахноза Ибрагимовна

преподаватель

Специализированная школа искусств, город Бухара

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935244>

Аннотация: В статье рассматривается комплекс ритмических проблем учащихся на современном этапе и предлагается возможный путь их решения. Этот путь, уже опробованный автором статьи в течение ряда лет, связан с привлечением методик преподавания сольфеджио.

Ключевые слова: сольфеджио, интонация, ритм, метроритм, размер, музицирование, темп, остинато, контраст, тетрахорд, секвенция.

Ритм – один из центральных, основополагающих элементов музыки. Систематическое развитие ритмических навыков - необходимое условие для грамотного разбора нотного текста на всех этапах обучения музыканта.

Чувство музыкального ритма имеет не только моторную, но и эмоциональную природу. В основе его лежит восприятие выразительности музыки, поэтому вне музыки чувство музыкального ритма не может не пробудиться, не развиваться.

Музыкально-ритмическое чувство развивается только в процессе музыкальной деятельности.

В понятии чувства метроритма следует различать несколько сторон:

1. ощущение равномерности движения в разных темпах;
2. ощущение размера, т.е. сочетание и чередование ударных и безударных долей;
3. осознание и воспроизведение сочетаний звуков различной длительности, т.е. ритмического рисунка.

Умение охватить многообразие соотношений длительностей на фоне пульсирующих долей – этот навык и составляет главное направление работы над ритмом на уроках сольфеджио. Конечно, важно и воспитание темпа, тесно связанного с равномерностью метрической пульсации.

Традиционно первоначальное освоение ритма предлагалось осуществлять зрительно через деление на части: целая – две половинные – четыре четверти и т.д. Современная методика предлагает более продуктивный способ, с учётом психологии детей. Этот путь – освоение метроритма через ходьбу, простукивание, дирижирование.

Основоположником современной теории ритмического воспитания являлся швейцарский музыкант, педагог, пианист и дирижёр Жак Эмиль

Далькроз (1865 - 1950), который считал, что ребёнку сначала надо пережить то, что он впоследствии должен усвоить. Назначение своей системы он сформулировал так: «Цель ритмики – это подвести ее последователей к тому, чтобы они могли сказать к концу своих занятий не столько «я знаю», сколько «я ощущаю».

Его продолжателем стал немецкий композитор и педагог Карл Орф (1895 – 1982). В Зальцбурге он стал одним из создателей института, разрабатывающего проблемы детского музыкального воспитания «Моцартеума». Основные принципы музыкального воспитания Орфа изложены им в сборнике «Шульверк» (школа игры). Это пять томов пьес с пояснениями Орфа, которые являются как бы моделями музыкального творчества детей. Большое внимание Орф уделял ритмическому воспитанию, основой которого становятся движение, речь и игра на элементарных музыкальных инструментах. В составную часть занятий входят гимнастические упражнения, которые способствуют развитию чувства ритма через динамику движений. Это разнообразные круговые движения рук, локтей, кистей; ходьба - медленная, быстрая, на пятках, носках, восьмёрками, зигзагами, с переменной направленности, с остановками, поворотами, поскоками, прыжками, приседаниями, покачиваниями; бег в ритме под музыку.

До овладения игрой на музыкальном инструменте, элементарное музицирование начинается с использования природных инструментов – рук и ног. Орф вводит в урок так называемые «звучащие жесты» - хлопки, притопы, щелчки, шлепки. С их помощью дети, разделившись на группы, импровизируют сопровождение к звучащим песням и стихам. Из ритмизованных текстов Орф предлагает составлять ритмические рондо, а также исполнять их в виде канонов.

Для развития чувства ритма Орф использовал игру «эхо», где ритм, заданный педагогом, точно воспроизводился учеником. При этом допускаются любые сложности, даже ещё не пройденные теоретически. Для развития творческого начала и чувства формы, применялась игра «эхо-ответ» или «эхо с продолжением», когда ученик заканчивает фразу учителя или прохлопывает вариацию на неё.

Для освоения ритма, развития ощущения жанра и творческих навыков используется остинато. Из нескольких остинато составляется ритмическое сопровождение к пьесе или песне. Каждое остинато темброво дифференцируется либо ударными инструментами орфовского детского

оркестра – барабанами, тарелками, маленькими литаврами, треугольниками, бубнами, колокольчиками. Орф сформулировал правила остинато, которое должно накладываться по принципу контраста:

- сложный ритм остинато на простой ритмический рисунок и наоборот;
- к каждой части примера должно подбираться своё остинато, что способствует развитию чувства формы;
- ритм вступления и заключения должен быть контрастен ритму остинато;
- остинато должно начинаться и заканчиваться на сильной доле.

Методические установки Орфа используются на занятиях в школах искусств, в частности у меня. Кроме вышеперечисленных мной используются следующие ритмические упражнения:

- исполнение одной группой детей метра, другой – ритма звучащей мелодии;
- шагать доли – хлопать ритм;
- движение под музыку: шагом под четверти, бегом под восьмые, поскоками под четверть с точкой и восьмую, остановка на половинных;
- отражение метрических долей: хлопок на сильную долю, на слабую развести руками, топать ногой на сильную долю, или при ходьбе делать на неё акцент;
- пение гамм в различных ритма;
- узнавание знакомой мелодии по ритмическому рисунку, прохлопанному или сыгранному на шумовом инструменте;
- прохлопать ритм стихотворного текста;
- запись ритма палочками разной длины или «палочками и воротами»;
- исполнение ритмической партитуры;
- упражнения с ритмослогами и ритможестами.

Ещё один вид ритмического упражнения – сольмизация, то есть ритмичное проговаривание текста с названием нот. Она является особенно полезной при первичном обращении к нотному тексту, особенно для учеников с нечистой интонацией, так как позволяет, не отвлекаясь на чистоту пения, сосредоточиться на ритмической стороне.

Из наглядных пособий, в работе над ритмом используются карточки, на которых изображены разные длительности и их сочетания. Из них ученики выкладывают на столе ритм исполненного примера. Но данная работа должна вводиться постепенно, после предварительного разбора. На следующем этапе разбор проводится уже после выкладывания карточек.

Затем педагог дирижирует с учащимися лишь часть примера, а в дальнейшем лишь пустой такт перед началом.

Аналогичные проблемы возникают при исполнении синкопы, в основе которой лежит столкновение двух акцентов – метрического на сильной доле такта и ритмического на слабой. Надо чтобы учащийся почувствовал эти два акцента и тогда трудности будут устранены.

Работая над развитием чувства ритма, нельзя забывать, что, прежде всего, надо ученики должны накопить слуховые впечатления. Поэтому каждая ритмическая фигура, сначала должна быть освоена на слух, а затем проработана в нотописании и арифметически осмыслена.

Знакомство с новым ритмом всегда должно начинаться с прослушивания музыкального фрагмента, включающего данный ритм. Затем содержание данной фигуры выясняется в диалоге с учащимися. Далее на доске можно написать пример с этим ритмом, им может быть гамма, тетракорд, секвенция... Ученики сольмизируют, а затем поют с тактированием пример сначала вместе, потом индивидуально.

Особого внимания заслуживают размеры $3/8$ и $6/8$. Здесь, в связи с изменением длительности счётной доли, появляются непривычные ритмические фигуры и группировки. Каждую из них необходимо тщательно проработать теоретически, сольмизированием и пением.

Развитие чувства метроритма – важнейшая форма работы на уроках сольфеджио. Кроме того, ритмическое воспитание является составляющей частью освоения всех учебных дисциплин в процессе обучения в музыкальных школах и в школах искусств. Ритм формирует речь, становление слуха, развивает интеллектуальные возможности ребёнка.

Практика показывает, что систематическая работа над ритмом позволяет превратить чтение нотного текста в естественную деятельность. Кроме того, при регулярном чтении ритмического рисунка произведения параллельно со звучанием музыки, участники непроизвольно переходят на пение, и интонационные дефекты уходят сами по себе, без привлечения к ним особого внимания.

Таким образом, при воспитании чувства метроритма на занятиях по сольфеджио следует использовать специальные ритмические упражнения, составленные с учётом возрастных особенностей учащихся. Без чувства ритма музыкальная деятельность невозможна. Формирование этого чувства – одна из важнейших задач педагога.

Использованная литература:

1. Давыдова Е. В. Методика преподавания сольфеджио. - М., Музыка 2002

2. Маслѐнкова Л. М. Интенсивный курс сольфеджио. Методическое пособие для педагогов. Санкт-Петербург: Союз художников, 2007.
3. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. М., Музыка, 1961
4. Холопова В. Музыкальный ритм. М., Музыка, 1980.

